

Diferenças de gênero no conhecimento e uso do controle biológico em Santa Catarina

Maria Luiza Tomazi Pereira^{1*}; Marcelo Mendes Haro²;

¹ Epagri - Gerência Regional de Itajaí (GRI)

² Epagri – Estação Experimental de Itajaí (EEI)

*Autor correspondente: marialuizapereira@epagri.sc.gov.br

O controle biológico é um pilar essencial do manejo integrado de pragas (MIP), pois reduz o uso de agrotóxicos e promove o equilíbrio ambiental. Contudo, sua adoção ainda é limitada, em parte pela falta de suporte técnico e por percepções equivocadas sobre seu custo-benefício. Compreender as diferenças de conhecimento entre homens e mulheres é fundamental para orientar estratégias mais inclusivas no MIP, permitindo desenvolver ações de pesquisa e extensão que atendam de forma equitativa as demandas de ambos, fortaleçam o papel do controle biológico e incentivem maior participação feminina na tomada de decisão sobre práticas sustentáveis. Este trabalho teve como objetivo comparar a percepção e o uso do controle biológico por homens e mulheres agricultores. Foram entrevistados 100 produtores rurais de banana, arroz e palmeira em comunidades do litoral norte catarinense. Os participantes foram questionados sobre o que entendiam por controle biológico e se utilizavam essa tecnologia em suas propriedades. As respostas foram analisadas pelo teste do qui-quadrado. Entre as agricultoras, 72,7% declararam conhecer o controle biológico ($X^2=9,09$; $P=0,0026$), enquanto entre os homens o índice foi de 42%, não diferindo estatisticamente daqueles que não conheciam. Contudo, ao avaliar a adoção prática, não houve grande diferença entre os grupos: 34% dos homens ($X^2=5,12$; $P=0,0237$) e 31,8% das mulheres ($X^2=5,81$; $P=0,0159$) utilizam o controle biológico, proporção significativamente menor em relação aos que não o adotam. Esses resultados ressaltam a importância de fortalecer ações de extensão rural que convertam o conhecimento em prática, ampliando o uso do controle biológico e promovendo uma agricultura mais sustentável.

Palavras-chave: Agricultura sustentável; Inimigos naturais; Capacitação técnica; Participação social; Manejo integrado

Agradecimentos e financiamento

À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC - 2021TR001441) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq (429226/2018-7) pela concessão do projeto que financiou esta pesquisa

Promoção

Realização

Patrocínio Master

Patrocínio Diamante

Apoio Financeiro

SICONBIOL

18º Simpósio de Controle Biológico

14 a 18 | Setembro | 2025

Expo Gramado | Gramado-RS

CERTIFICADO

Certificamos que o trabalho intitulado

Diferenças de gênero no conhecimento e uso do controle biológico em Santa Catarina

de autoria de **Maria Luiza Tomazi Pereira; Marcelo Mendes de Haro**, foi apresentado no formato de **Pôster** durante o **18º Simpósio de Controle Biológico**, evento realizado de **14 a 18 de setembro de 2025**, no centro de evento Expogramado, em Gramado - RS

Dori Edson Nava

Presidente do 18º Simpósio de
Controle Biológico

Promoção

Realização

Patrocínio Master

Patrocínio Diamante

Apoio Financeiro

